

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабуллович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 616.37.001.57.085

ОРИПОВ Firdavs Suratovich

DSc, professor

ТОГАЕВА Gulnora Siddiqovna

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

**REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC
PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM**

For citation: Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna. Reactive morphofunctional changes in the pancreatic parenchyma in experimental hyperthyroidism// Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087917>**ABSTRACT**

Currently, many aspects of the pathogenesis of hyperthyroidism, especially its effect on the pancreas, have not been sufficiently studied. To study the observed changes, a model of experimental hyperthyroidism was created in experimental animals. In this study, functional changes observed as a result of morphological changes in the pancreatic parenchyma of rats with experimental hyperthyroidism were studied. For this purpose, a comparative analysis of thyroid hormones, biochemical parameters in blood serum, and general blood test parameters was conducted. The conducted studies have shown that in hyperthyroidism, against the background of changes in the level of thyroid hormones (TSH, T3, T4, TG), pathological changes in the biochemical parameters of blood serum and blood test parameters are observed, which, in our opinion, are caused by pathomorphological changes in the thyroid and pancreas.

Key words: Hyperthyroidism, pancreas, pancreaticocyte, often exocrine, hormone, blood test.

ОРИПОВ Фирдавс Суръатович

Д.м.н., профессор

ТОГАЕВА Гулнора Сиддиқовна

Самаркандский Государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

**РЕАКТИВНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРЕНХИМЫ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРЕОЗЕ****АННОТАЦИЯ**

В настоящее время многие аспекты патогенеза гипертиреоза, особенно его влияние на поджелудочную железу, изучены недостаточно. Для изучения наблюдаемых изменений была создана модель экспериментального гипертиреоза на подопытных животных. В данном

исследовании изучались функциональные изменения, наблюдаемые в результате морфологических изменений паренхимы поджелудочной железы крыс при экспериментальном гипертиреозе. С этой целью был проведен сравнительный анализ гормонов щитовидной железы, биохимических показателей в сыворотке крови, показателей общего анализа крови. Проведенные исследования показали, что при гипертиреозе на фоне изменений уровня тиреоидных гормонов (ТТГ, Т3, Т4, ТГ) наблюдаются патологические изменения биохимических показателей сыворотки крови и показателей анализа крови, которые, по нашему мнению, обусловлены патоморфологическими изменениями в щитовидной и поджелудочной железах.

Ключевые слова: Гипертиреоз, поджелудочная железа, панкреатит, экзокринная часть, гормоны, анализ крови.

ORIPOV Firdavs Sur'atovich

t.f.d., professor

TOGAYEVA Gulnora Siddiqovna

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

EKSPERIMENTAL GIPERTIREOZ NATIJASIDA OSHQOZON OSTI BEZI PARENXIMASINING REAKTIV MORFOFUNKTSIONAL O'ZGARISHLARI

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda gipertireoz kasalligi patogenezining ko'p jixatlari, ayniqsa gipertireozning oshqozon osti beziga ta'siri yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu kuzatiladigan o'zgarishlarni o'rganish maqsadida tajriba hayvonlarida eksperimental gipertireoz modeli yaratildi. Ushbu tadqiqotimizda eksperimental gipertireoz sharoitida kalamushlar oshqozon osti bezi parenxemasida yuzaga keladigan morfologik o'zgarishlar natijasida kuzatiladigan funktsional o'zgarishlar o'rganildi. Buning uchun qalqonsimon bez gormonlari, qon zardobidagi biokimyoviy ko'rsatkichlar, umumiy qon taxlili ko'rsatkichlarining solishtirma taxlili o'tkazildi. Taxlillar gipertireoz sharoitida qalqonsimon bez gormonlari (TTG, T3, T4, TG) miqdori ko'rsatkichlarining o'zgarishi fonida, qon zardobi biokimyoviy ko'rsatkichlari, qon taxlili ko'rsatkichlarida ham me'yordan farqli ravishda o'zgarishlar kuzatildi va bu o'zgarishlar asosida qalqonsimon bez va me'da osti bezida patomorfologik o'zgarishlar yotadi deb hisoblaymiz.

Kalit so'zlar: gipertireoz, oshqozon osti bezi, pankreatitsit, ekzokrin qism, gormonlar, qon taxlillari.

Ишнинг мақсади: Экспериментал гипертиреоз натижасида ошқозон ости безида кузатиладиган морфофункционал ўзгаришларни ўрганиш.

Материал ва усуллар: Олдимишга қўйилган мақсадга эришиш учун 27 дона оқ зотсиз лаборатор каламушлар ва уларнинг авлодлари олинди. Тажриба ҳайвонларининг 12 таси назорат гуруҳини ташкил қилган бўлса, 15 таси асосий гуруҳни ташкил қилди. Тажриба, репродуктив ёшдаги 12 ҳафталик (3 ойлик – 90 кунлик), оғирлиги 200-220 грамм бўлган аёл ва эркак жинсли лаборатор каламушларда амалга оширилди. Тажриба гуруҳига кирувчи каламушларда экспериментал гипертиреоз модели чақирилди (Сабанов В.И. 2017). Бунинг учун экспериментал гуруҳ каламушларига 14 сутка давомида ҳайвон тана оғирлигига 5мкг/100гр нисбат миқдорда левотироксин натрий дори воситаси 5 мл физиологик суюқликка эритилган холда интрагастрал пластик зонд ёрдамида кунига бир маҳал юборилди. Эксперимент давомида эркин Т3 ва Т4 гормони концентрациясининг барқарор кўтарилиб бориши, гипертиреознинг яққол белгилари бўлмиш тана вазнинг камайиши, юрак тонларининг тезлашиши, сувга бўлган эҳтиёжининг ошиши ва тукларининг тўкилиши намён

бўлиб борди. Назорат гуруҳи каламушларига шу миқдорда 14 кун давомида интрагастрал йул билан зонд ёрдамида физиологик суюқлик юборилди. Тажриба ҳайвонлари анестетик ёрдамида хушсизлантирилди ва лаборатор текширувлар учун қон намуналари бевосита юрак бўшлиғидан 3мл миқдорда олинди. Қон таркибидаги қалқонсимон без гормонлари, меъда ости беzi ферментлари, қон биокимёвий кўрсаткичлари, ҳамда умумий қон тахлили кўрсаткичлари ўрганилди.

Тадқиқот натижалари. Тажриба ҳайвонлари қалқонсимон беzi функционал ҳолати фаоллиги ва меъда ости беzi секретор фаолиятига таъсир этиш даражасининг реактив ўзгаришларини аниқлаш мақсадида тажриба ҳайвонлари қонидаги қалқонсимон без гормонларини миқдори назорат ва экспериментал тиреотоксикоз чақирилган ҳайвонларда солиштирма тахлил қилинди. Бунинг учун назорат ва экспериментал гуруҳдаги каламушлар юрак қоринчасидан олинган қон зардоби таркибида қалқонсимон без гормонлари: ТТГ (тиреотроп гормон), Т4 (тироксин), Т3 (трийодтиронин), эркин Т4, эркин Т3, ТG (тиреоглобулин) иммунохемилюминесцент (ИХЛ) усули ёрдамида аниқланди.

Назорат гуруҳи ҳайвонлари қон зардобидаги ТТГ миқдори эркак каламушларда 0,28 IU/ML ни, урғочи каламушларда эса 0,23 IU/ML ни ташкил қилди. Т4 гормони миқдори 182 Nmol/L (эрк) ва 183,3 Nmol/L (урғ) ни ташкил қилган бўлса, Т3 гормонинг миқдори мос равишда 2,27 NG/ML ва 2,54 NG/ML ни ташкил қилди. Жумладан, Т4 ва Т3 гормонларининг эркин фракцияси мос равишда эркак каламушларда 22,74 Pmol/L га ва 6,87 Pmol/L, ҳамда урғочи каламушларда 23,1 Pmol/L ва 6,93 Pmol/L га тенг бўлди. ТG гормонининг миқдори 56,2 NG/ML (эрк) ва 57,7 NG/ML (урғ) ни ташкил қилди (жадвал №1, расм 1).

Расм 1. Назорат гуруҳи каламушлари қон зардобидаги қалқонсимон без гормонларининг миқдори кўрсаткичлари.

Экспериментал тиреотоксикоз чақирилган каламушлар қони зардобида юқорида келтирилган гормонлар миқдори аниқланганда ва ушбу кўрсаткичлар назорат гуруҳи ҳайвонлари кўрсаткичлари билан солиштириб тахлил қилинганда қуйидагича натижалар олинди.

Бунда ТТГ миқдори екпериментал гуруҳ ҳайвонларида назорат гуруҳига нисбатан 3,0-3,5 баробар камайганлиги ва бундай ўзгариш эркак жинсли каламушларда нисбатан кучлироқ намоён бўлгани аниқланди. Т4, Т3 гормонларининг умумий миқдори, эркин Т4, Т3 шакллари ва ТG гормонларининг миқдори эса аксинча тажриба (тиреотоксикоз чақирилган) гуруҳи ҳайвонларида назорат гуруҳига нисбатан ишонарли даражада ошганлиги ва бу аёл жинсли ҳайвонларда яққолроқ намоён бўлганлиги аниқланди (жадвал №1, расм 2).

Расм 2. Экспериментал тиреотоксикоз чакирилган каламушлар қон зардобидаги қалқонсимон без гормонларининг миқдори кўрсаткичлари.

Жадвал №1

Назорат ва тажриба гуруҳи каламушлари қон зардобидаги қалқонсимон без гормонлари миқдорининг солиштирма кўрсаткичлари.

Назорат гуруҳи	TTГ	T4	T3	эркин T4	эркин T3	TG
эркак	0,28 IU/ML	182 Nmol/L	2,27 NG/ML	22,74 Pmol/L	6,87 Pmol/L	56,2 NG/ML
аёл	0,23 IU/ML	183,3 Nmol/L	2,54 NG/ML	23,1 Pmol/L	6,93 Pmol/L	57,7 NG/ML
Экспериментал гипертиреоз	TTГ	T4	T3	эркин T4	эркин T3	TG
эркак	0,08 IU/ML	191,5 Nmol/L	2,76 NG/ML	26 Pmol/L	7,75 Pmol/L	64 NG/ML
аёл	0,087 IU/ML	197,1 Nmol/L	3,23 NG/ML	29,4 Pmol/L	8,43 Pmol/L	69 NG/ML

Тажриба ҳайвонларида ошқозон ости беи функционал ҳолатини бевосита ва билвосита қон тахлили кўрсаткичлари ёрдамида аниқлаш мақсадида назорат ва экспериментал тиреотоксикоз ҳолати чакирилган ҳайвонлар қон таркибидаги айрим биокимёвий моддалар миқдори кўрсаткичлари солиштирма тахлили ўтказилди. Бунинг учун назорат ва тажриба гуруҳлари каламушлари юрак қоринчасидан олинган қон тўқимаси зардоби биохимик тахлили ўтказилди. Унда глюкоза, аспартатаминотрансфераза (АсАт), аланинаминотрансфераза (АЛТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), умумий билирубин, бевосита билирубин, Р-амилаза (панкреатическая амилаза), А-амилаза (альфа-амилаза), холестерин, триглицерин, мочевина, умумий оқсил, гликирланган гемоглабин (Hb_{A1c}), креатинин, альбумин ва инсулин миқдори аниқланиб, солиштирма тахлил қилинди.

Назорат гуруҳи ҳайвонлари қон зардобидаги глюкоза миқдори 5.45mmol/L ни ташкил қилди, тажриба гуруҳи ҳайвонларида эса ушбу кўрсаткич 6.32mmol/L га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан 15,9% га ишонарли ошгани аниқланди. АсАт миқдори 147.4U/Lга, АЛТ миқдори эса 35.6 U/Lга тенг бўлиб, тажриба гуруҳи ҳайвонларида мос равишда бу кўрсаткичлар 150.7 U/L ва 38.7 U/L га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан 2.2% ва 8.7%га ошганлиги

аниқланди. Умумий ва бевосита билирубин миқдори назорат гуруҳи ҳайвонларида 22.3 $\mu\text{mol/L}$ ва 0.07 $\mu\text{mol/L}$ ни, тажриба гуруҳи каламушларида эса 24.5 $\mu\text{mol/L}$ ва 0.047 $\mu\text{mol/L}$ ни ташкил қилиб, тажриба гуруҳи ҳайвонларида Умумий билирубин 9.8% га ошгани ва бевосита билирубин эса 67.1% га камайгани аниқланди. Р-амилаза миқдори назорат гуруҳи ҳайвонларида 54.9 U/L ни, А-амилаза миқдори эса 2003 U/L ни ташкил қилди. Ушбу кўрсаткичлар тажриба гуруҳи ҳайвонларида эса мос равишда 65.9 U/L ва 2098.3 U/L га тенг бўлиб, бу кўрсаткичлар назорат гуруҳига нисбатан 20% ва 4,7 % га ўсгани аниқланди. Назорат гуруҳи ҳайвонларида холестерин миқдори 8.91 mmol/l ни, триглицеридлар миқдори эса 2.7 mmol/l ни ташкил қилди. Ушбу кўрсаткичлар тажриба гуруҳи ҳайвонларида мос равишда 10.2 mmol/l ва 3.45 mmol/l ни ташкил қилиб назорат гуруҳига нисбатан ишонарли (14.4%га ва 27.7%га) ўсган. Мочевина ва креатинин миқдори назорат гуруҳи ҳайвонлари қон зардобиди 5.87 mmol/l ва 47.7 mmol/l ни ташкил қилди. Ушбу кўрсаткичлар тажриба гуруҳи ҳайвонларида 6.90 mmol/l ва 64.3 mmol/l ни ташкил қилиб мос равишда 17.5 % ва 34.8%га ошганлиги аниқланди. Умумий оксил ва альбумин миқдори назорат гуруҳи ҳайвонларида 81 U/L ва 44.2 U/Lни ташкил қилди. Тажриба гуруҳи ҳайвонларида ушбу кўрсаткичлар 88 U/L ва 47.8 U/Lни ташкил қилиб назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 8.6%га ва 8.1%га ўсган. Гликирланган гемоглабин (Hb_{A1c}) назоарт гуруҳи ҳайвонларида 3.89% ни, инсулин эса 8.7 mked/L ни ташкил қилди. Ушбу кўрсаткичлар тажриба гуруҳи ҳайвонларида мос равишда 4.04% ва 11.4 mked/L ни ташкил қилиб, 3.8% ва 31%га ошганлиги аниқланди (жадвал №2).

Назорат ва экспериментал тиреотоксикоз чақирилган каламушлар қонининг биокимёвий кўрсаткичлари

Жадвал №2

№	Биокимёвий кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи	Тажриба гуруҳи
1	Глюкоза	5.45 mmol/L	6.32 mmol/L
2	Аспаргатаминотрансфераза (АсАт)	147.4U/L	150.7 U/L
3	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	35.6 U/L	38.7 U/L
4	Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)	1.1 U/L	3.7 U/L
5	Умумий билирубин	22.3 $\mu\text{mol/L}$	24.5 $\mu\text{mol/L}$
6	Бевосита билирубин	0.07 $\mu\text{mol/L}$	0.047 $\mu\text{mol/L}$
7	Р-амилаза (панкреатическая амилаза)	54.9 U/L	65.9 U/L
8	А-амилаза (альфа-амилаза)	2003 U/L	2098.3 U/L
9	Холестерин	8.91 mmol/l	10.2 mmol/l
10	Триглицеридлар	2.7 mmol/l	3.45 mmol/l
11	Мочевина (urea)	5.87 mmol/l	6.90 mmol/l
12	Умумий оксил	81 U/L	88 U/L
13	Гликирланган гемоглабин (Hb_{A1c})	3.89 %	4.04%
14	Креатинин	47.7 mmol/l	64.3 mmol/l
15	Альбумин	44.2 U/L	47.8 U/L
16	Инсулин	8.7 mked/L	11.4 mked/L

Назорат гуруҳи ҳайвонларининг умумий қон тахлилида лейкоцитлар умумий миқдори 3.05×10^3 млни, лимфоцитлар 24.1%ни, нейтрофиллар 32.1×10^3 млни ташкил қилди. Тиреотоксикоз чақирилган каламушларларнинг умумий қон тахлилида лейкоцитлар миқдори 2.3×10^3 млни, лимфоцитлар миқдори 87.1%ни, нейтрофиллар миқдори эса 41.4×10^3 мл ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар тажриба гуруҳи ҳайвонларида назорат гуруҳига нисбатан ишонарли даражада ўзгарган бўлиб, лейкоцитлар миқдори 25%га камайган бўлса, лимфоцитлар миқдори 3.6 мартага ва нейтрофиллар миқдори эса 29% ошганини кўриш мумкин. Эритроцитлар миқдори назорат гуруҳи ҳайвонлари қонида 3.25×10^6 млни, гемоглабин миқдори эса 9.75г/дл ни ташкил қилган бўлса, гематокрит кўрсаткичи эса 37.1% га тенг бўлди. Тажриба гуруҳи каламушларида эритроцитлар миқдори 1.83×10^6 млга тенг бўлиб 1.7 баробарга, гемоглабин миқдори эса 3.1 г/дл ни ташкил қилиб 3.1 баробарга, гематокрит

кўрсаткичи эса 9.7% ни ташкил қилиб 3.8 баробарга камайгани аниқланди. Назорат гуруҳидаги она каламаушларнинг умумий қон тахлилида тромбоцитлар кўрсаткичи 282×10^3 мл ни ташкил қилди, тажриба гуруҳидаги она каламушларда эса бу кўрсаткич 246×10^3 мл га тенг бўлиб назорат гуруҳига нисбатан 13% га камайганлиги аниқланди. Назорат ва тажриба гуруҳ каламушларида эритроцитлар чўкиш тезлиги бир хил кўрсаткичга эга бўлиб (СОЭ)12мм/ч ни ташкил қилди (жадвал №3).

Назорат ва экспериментал тиреотоксикоз чақирилган каламушлар қонининг умумий тахлили

Жадвал №3

№	Қон тахлили кўрсаткичлари	Назорат гуруҳи	Тажриба гуруҳи
1	лейкоцитлар (WBC)	3.05×10^3 мл	2.3×10^3 мл
2	эритроцитлар (RBC)	3.25×10^6 мл	1.83×10^6 мл
3	гемоглабин (HGB)	9.75 г/дл	3.1 Г/ДЛ
4	гематокрит (HCT)	37.1%	9.7%
5	тромбоцитлар (PLT)	282×10^3 мл	246×10^3 мл
6	лимфоцитлар (LYM %)	24.1%	87.1%
7	нейтрофиллар (NEUT %)	32.1×10^3 мл	41.4×10^3 мл
8	ЭЧТ (СОЭ)	12мм/ч	12 мм/ч

Хулоса: Тажриба ҳайвонлари қалқонсимон беши функционал ҳолати фаоллиги ва меъда ости беши секретор фаолиятига таъсир этиш даражасининг реактив ўзгаришларини аниқлаш мақсадида уларнинг қонидаги қалқонсимон без гормонларини миқдори, айрим биокимёвий ва умумий қон тахлили кўрсаткичларининг солиштирма анализи ТТГ миқдори экспериментал гуруҳ ҳайвонларида назорат гуруҳига нисбатан 3,5 баробаргача ишонарли камайган бўлса, Т4, Т3 гормонларининг умумий миқдори, эркин Т4, Т3 шакллари ва TG гормонларининг миқдори эса аксинча тажриба (тиреотоксикоз чақирилган) гуруҳи ҳайвонларида назорат гуруҳига нисбатан ишонарли даражада ошганлигини кўрсатди. Бу ҳолат гипертиреоз чақирилган ҳайвонларда қалқонсимон без функционал фаоллигининг ошганлигидан далолат беради. Назорат ва тажриба гуруҳларидаги ҳайвонлар қон зардобининг солиштирма биокимёвий тахлили барча биокимёвий кўрсаткичларнинг тажриба гуруҳида ишонарли ошганлигини, айниқса глюкоза, холестерин, триглицеридлар, креатинин ва инсулин миқдорининг кескин ишонарли даражада ошганлиги аниқланди. Умумий қон тахлили гипертиреоз чақирилган каламушларда қон шаклли элементлар (лейкоцитлар, эритроцитлар, тромбоцитлар) миқдорининг, гемоглабин, гематокрит кўрсаткичларининг камайганлигини, лимфоцитлар ва нейтрофиллар миқдорининг ошганлигини кўрсатди ва бу яллиғланиш жараёнининг юзага келганлиги ва безлар паренхимасида патоморфологик ўзгаришлар юзага келганлигидан далолат беради.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Бархина Т. Г., Молдавская А. А. Особенности ультраструктуры поджелудочной железы при экспериментальной коронарно-каротидной перфузии // Астраханский медицинский журнал. – 2010. – Т. 5. – №. 4. – С. 27-30.
2. Бектемирова М. Р., Усенко В. И. Морфология поджелудочной железы лабораторных животных под влиянием димефосфона // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. НЭ Баумана. – 2017. – Т. 230. – №. 2. – С. 26-30.
3. Бильжанова Г. Ж., Чекуров И. В., Вишневская Т. Я. Морфофункциональный профиль щитовидной железы самцов крыс Wistar в рамках экспериментальной модели «Гипотиреоз-стресс» // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – №. 2 (58). – С. 177-180.

4. Гуцин Я. И. и др. Сравнительная морфология поджелудочной железы экспериментальных животных и человека //Лабораторные животные для научных исследований. – 2018. – №. 3. – С. 33-48.
5. Дорошкевич С. В., Дорошкевич Е. Ю. Структурные изменения в поджелудочной железе при локальной гипотермии //Проблемы здоровья и экологии. – 2007. – №. 4. – С. 89-92.
6. Сабанов В. И., Джюев И. Г., Лолаева А. Т. Активность перекисного окисления липидов, антиоксидантной защиты и состояние миокарда при экспериментальном гипер-и гипотиреозе //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – №. 6-2. – С. 241-244.
7. Siddikovna T. G. et al. Pituitary gland insufficiency (hypopituitarism) //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 1. – С. 460-466.
8. Rahimova M., Tog'ayeva G. Qandli diabet bilan og'rigan homilador ayollarda kasallik kechishining o'ziga xosligi //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 1034-1038.
9. Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. Влияние экспериментального тиреотоксикоза на патоморфологию и функцию поджелудочной железы (Обзорная статья). //Журнал кардиореспираторных исследований. 2025.-Том 6.-№2/1.стр 64-68

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000